

INDEPENDENT READING AS AN IMPORTANT MEANS OF DEVELOPING ORAL
LANGUAGE SKILLS

Akhmedova Mukaddas,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, National University of Uzbekistan

Abstract. The article is devoted to one of the effective methods of self-education - independent reading of the text and working with it. The use of innovative pedagogical technologies in checking the extracurricular reading of fiction recommended by the teacher is one of the forms that can arouse students' interest, as well as attract them to the analysis of the content of the work, while consolidating some types of grammatical constructions often found in colloquial speech.

Keywords: independent work, literature, home reading, text, self-education.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЕ
НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ

Ахмедова Мукадас,

кандидат педагогических наук, доцент, Национальный университет Узбекистана

Аннотация. Статья посвящается одному из эффективных методов самообразования – самостоятельному чтению текста и работе с ним. Использование инновационных педагогических технологий при проверке внеаудиторного чтения рекомендуемой преподавателем художественной литературы – одна из форм, позволяющих вызвать интерес у студентов, а также привлечь их к анализу содержания произведения, закрепляя при этом некоторые типы грамматических конструкций, часто встречающиеся в разговорной речи.

Ключевые слова: самостоятельная работа, литература, домашнее чтение, текст, самообразование.

Введение. На современном этапе процесс обучения иностранным языкам развивается в качестве социального заказа общества, ибо оно заинтересовано в формировании молодого поколения, владеющего в совершенстве не только родным, но и другими языками. основополагающим требованием общества является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в действительности. Одним из эффективных приемов самостоятельной работы при обучении иностранному языку студентов иноязычных групп – это чтение текста и работа с текстом, которое является средством вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность.

Основная часть. Методология исследования.

Самостоятельным чтением мы понимаем обязательное для всех дополнительное по отношению к учебнику постоянное и обильное чтение с целью извлечения содержательной информации. Для того чтобы это чтение было постоянным и обязательным, оно должна

быть посильным. Поэтому тексты должны быть легкими (адаптированными) из художественной, общественной, политической и научно-популярной литературы, содержащие преимущественно знакомый учащимся лексико-грамматический материал.

По характеру понимания читаемого - это синтетическое чтение, так как языковая форма текстов в данном случае не требует от читающего значительных мыслительно-волевых усилий для раскрытия и основное внимание читающего направлено на извлечение информации, зашифрованной в тексте.

По способу чтения - это чтения про себя или в идеальном виде - визуальное чтение, «как наиболее совершенное и зрелое чтение». [6, 47]

По месту и времени чтения - это внеклассное, домашнее чтение.

Итак, главное назначение самостоятельного чтения - получение информации из текстов на иностранном языке. Вместе с этим систематическое и планомерное домашнее чтение является важным источником и средством увеличения лексического запаса и развития навыков устной речи.

Определив, таким образом, сущность самостоятельного чтения, попытаемся предложить некоторые рекомендации по его организации. Так, принимая во внимание интересы и уровень владения ими иностранным языком, наличие материала для чтения, а также некоторые советы, имеющиеся в методической литературе.

1. Индивидуализированное самостоятельное чтение. т.е. когда каждый учащийся работает над своим, выбранным им самим или подсказанным учителем в соответствии с его интересами, текстом.

2. Групповое самостоятельное чтение, т.е. когда весь класс читает общий для всех текст, но с различными по объему заданиями и установками на чтение в зависимости от языковых возможностей учащихся. В обоих этих вариантах самостоятельного домашнего чтения нет необходимости, чтобы тематика их соответствовала лексико-разговорным темам, изучаемым на данном этапе.

3. Возможен, по видимому, и третий, комбинированный путь организации домашнего чтения. В этом случае, наряду с индивидуализированным чтением, периодически (раз в месяц).[3]

Чтение общего для всех в этом случае может иметь двойную целевую направленность: а) собственно чтение и б) чтение как средство последующего развития речи. В этом случае работа над текстом может служить заключительным этапом в работе над изучаемой лексико-разговорной темой.

Анализ и результаты.

Следует подчеркнуть, что при подходе к организации самостоятельного чтения, последнее должно быть не только постоянным и обильным.

Со стороны цели в организации самостоятельного чтения в настоящее время существует две тенденции:

- 1) чтение с целью понять текст, т. е. собственно чтение;
- 2) чтение как подготовка к беседе по прочитанному.

Некоторые методисты (3, 5, 8,) указывают, что самостоятельного чтения не следует осложнять другими видами языковой деятельности, например обсуждением на иностранном языке. Исходя из цели обучения иностранным языкам в современной школе,

в организации самостоятельного чтения с учетом изложенного выше, необходимо, как нам кажется, различать два этапа.

Первый этап - чтение как процесс получения информации из текста. Этот этап обязателен в работе над любым текстом.

Второй этап - беседа на материале самостоятельного чтения. Этот этап работы должен быть выборочным и распространяться только на часть наиболее подходящих для речевой практики текстов или их фрагментов:

- 1) яркой фабулой текста или отрывка;
- 2) эмоциональностью и образностью изложения;
- 3) актуальностью материала;
- 4) тематической близостью предмета изложения к жизненному опыту и интересам;
- 5) возможностью столкновения точек зрения и суждений, дающих повод для дискуссий;
- 6) возможностью различных ситуативных трансформаций содержательной стороны текста или отрывка.
- 7) в зависимости от цели и характера речевой практики в отдельных случаях для определения пригодности текста.

Наличие двух названных целевых установок и двух этапов в организации самостоятельного чтения обуславливает и два подхода к контролю чтения:

- 1) Контроль как средство проверки понимания информации, заложенной в тексте;
- 2) Контроль-обсуждение как средство развития устной речи на основе содержания текста. [4]

В первом случае контроль направлен на усвоение содержания текста, операции контроля помогают осмыслению событий и той обстановки, в которой протекают события, описанные в тексте, раскрытию характеров действующих лиц.

Систему приемов контроля понимания текста на этом этапе можно представить в виде следующих заданий:

- 1) Озаглавить главные смысловые части текста;
- 2) Найти (выписать) предложения, выражающие главную мысль отдельных частей текста;
- 3) Прочитать те фрагменты из текста, которые характеризуют того или иного героя;
- 4) Найти предложения, подтверждающие или отрицающие определенное мнение;
- 5) Перечитать последовательно всех действующих лиц;
- 6) Назвать по порядку все места действий, названные в тексте;
- 7) Обозначить содержание отдельных мест текста схематическими рисунками;

Следует заметить, что вопросы в данном случае, как и все предыдущие задания, должны быть направлены на выяснение общего содержания текста или его отдельных мест.

Все перечисленные задания максимально облегчены, в них все внимание сконцентрировано только на содержании. Они могут по указанию учителя выполняться как в устной, так и в письменной форме.

Эта система контроля должны быть как можно больше ориентирована на самоконтроль читающего. При этом контрольные задания могут быть сообщены читающему или до чтения, или после него.

В первом случае контрольная обратная связь осуществляется в процессе чтения и способствует более полному осмыслению информации текста.

При втором подходе к организации контроля домашнего чтения понимание текста – лишь часть задания, подготовка к следующему этапу – к беседе по прочитанному.

Упражнения для организации беседы по прочитанному должны представлять собой последовательную серию задания, направленных на постепенный переход от подготовленной речи к речи неподготовленной. Эта система упражнений должна быть всячески ориентирована на выяснение взаимоотношений действующих лиц, на вскрытие и оценку мотивов их поступков.

Здесь возможны такие задания:

- 1) Передать содержание отдельных эпизодов из текста;
- 2) Рассказать, как действовал герой повествования в сложившейся ситуации;
- 3) Инсценировать вдвоем поведение тех или иных героев;
- 4) Охарактеризовать того или иного героя повествования;
- 5) Охарактеризовать время, место и обстоятельства действия;

Заключение.

Всё изложенное даёт основание нам для следующих выводов:

1. Самостоятельное чтение является важной и неотъемлемой частью учебного процесса по иностранным языкам. Оно осуществляется главным образом на механизмах беспроводного чтения, сформированных у учащихся в процессе чтения текстов в аудитории.

2. Цель самостоятельного чтения – получение информации из текстов на иностранном языке. Именно в этом легком и непринужденном чтении учащийся реально видит практическую ценность изучения иностранного языка. Вместе с этим систематическое и планомерное самостоятельное чтение является важным дополнительным источником и средством увеличения лексического запаса и развития устной речи учащихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова М.Х. Текст в лингвокультурологическом аспекте изучения. Интернаука. "Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования". Сборник статей по материалам 28-международной научно-практической конференции. Москва, 2019 г. с.68-71

2. Воробьев В.В. и др. Москва...Россия...Речь и образы...М:2012.

3. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. Москва «Высшая школа» 1990 г.

4. Левушкина О.Н. Лингвокультурологические характеристики текста как средства межкультурной коммуникации в процессе обучения русскому языку как родному // Преподавание русского языка в школе и вузе в контексте межкультурной коммуникации. М.: МПГУ 2010.

5. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. М., 1983, с.285.

6. Журавлева Л.С., Зиновьева М.Л. Обучение чтению (на материале художественных

текстов). М., 1984, с. 320.

7. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций для студентов филологических вузов. М.: Проект, 2002, с. 432

8. Меркулова У.В. Формы, методы и средства самостоятельной работы на уроках информатики. Педагогика: традиции и инновации: материалы III Междунар. научн. конф. Челябинск, 2013, стр 91-94

9. Шубин Э.П. Основные принципы методики обучения иностранным языкам. М., 2008. С. 191.

